

Socio-Cultural Dialectics among the Malasar Tribal Communities of the Anamalai Tiger Reserve

S. Kalpana, (20PHTMF001), Research Scholar of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4915-7968>

Dr. S. Gurugnanambiga, Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

DOI: [10.5281/zenodo.20473905](https://doi.org/10.5281/zenodo.20473905)

Received: 27 December 2025; Revised: 21 February 2026; Accepted: 17 March 2026; Available Online: 31 May 2026

Abstract

The Anamalai Tiger Reserve, located in the Western Ghats—one of the world’s important biodiversity hotspots and a major regulator of India’s climate—is also home to six indigenous tribal communities. Among them, the Malasar tribe living in the Kozhikamuthi hill settlement has a population of 204 people. The Malasar community has a unique indigenous culture that is closely connected with biodiversity conservation and ecological sustainability. Their traditional way of life reflects their long-standing role as protectors of the forest and hill ecosystems. However, despite their ecological knowledge and cultural importance, the Malasar tribe continues to face serious socio-economic marginalisation. Even after 78 years of India’s independence, the community still lacks proper basic facilities and remains excluded from mainstream educational opportunities. These conditions create major challenges for their livelihood and also threaten the preservation of their unique cultural heritage. Therefore, improving the socio-economic conditions and educational inclusion of the Malasar community is necessary to protect their distinct indigenous identity and traditional ecological practices.

Keywords: Kozhikamuthi Settlement, Socio-Economic Conditions, Cultural Dynamics, Malasar Tribes.

References

- [1] Rathinam, Ka. *Thennindhiyak Kulangalum Kudigalum - Thoguthi: 4* (Thamil Mozhipeyarbu). Tamil Palkalaikazhagam, Thanjavoor, Tamilnadu, India, 1993.
- [2] Kavitha. Tha. *Malasar Pazhankudigal*. Arul Pathippagam, Chennai, 2011.
- [3] Kunasekaran. Ke. A. *Thamizhaga Malaiyina Makkal*. Chennai: New Century Book House (P) Ltd, 1994.
- [4] Somasundaranar. Po. Ve. (U. A.), *Kurunthogai (Moolamum Uraiyum)*. Kazhaga Veliyeedu, Chennai, 1961.
- [5] Somasundaranar. Po. Ve. (U. A.), *Narrinai (Moolamum Uraiyum)*. Kazhaga Veliyeedu, Chennai, 1967.
- [6] Thuraisamippillai, Oavai. Su. (U. A.). *Purananooru (Moolamum Uraiyum)*. Saivasithantha Noorpathippu Kazhagam Ltd, Thirunelveli, 1960.
- [7] Bakthavatsala Bharathi. *Thamizhaga Pazhankudigal*. Thiruchi: Adaiyalam Pathippagam, 2007.
- [8] Vengataraman. Es. Ar., *Bharatha Pazhankudigal*. Tamil Ezhuthalar Kootturavu Sangam, Chennai, 1983.

- [9] Thagavalalar Viparam: Thirumigu. Mani, Kozhikamuthi Malasar Pazhankudi Inaththai Serntha Ivar Kaleem Yanaiyin Mavoothagap Panipurinthu Varukirar. Merkurippitta Thagavalanadhu 10.05.2023 Anru Nigazththappatta Nerkkanalil Perappattadhu.
- [10] Charles Leo Prabu, J., Saravanan, S., Mahana Kumar, H. “Management of Captive Asian Elephants in Kozhikamuthi Elephant Camp, Topslip, Anamalai Tiger Reserve, Southern India.” *Gajah*, Vol. 40, 2014, pp. 31–34.
- [11] Chethan Kumar C. “Educational Exclusion of Tribal Communities in India.” *International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)*, Vol. 4, No. 4, Jul.–Aug. 2024, pp. 880–882.
- [12] Edgar Thurston. *Castes and Tribes of Southern India*. Asian Educational Services, New Delhi - 110 016, India, 1909.
- [13] *National Tiger Conservation Authority/Project Tiger*. Anamalai Tiger Reserve, Statuary Body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (Government of India).
- [14] P. Vasuki, C. Kannan. “Religious Customs of the Kadar Tribes in Anaimalai Region.” *Library Progress International*, Vol. 44, No. 3, 2024, pp. 9005–9010.
- [15] *Population Census 2011*, Table A-11 Appendix: District wise Scheduled Tribe Population, Tamil Nadu - 2011, ORGI (office of the Registrar General & Census Commissioner, India), Ministry of Home Affairs, Government of India.
- [16] Ridhima Kapoor, Sabharwal, M., and Ghosh-Jerath, S. “Co-existence of Potentially Sustainable Indigenous Food Systems and Poor Nutritional Status in Ho Indigenous Community, India: An Exploratory Study.” *Environmental Research Letters*, Vol. 19, No. 6, 2024, Article 064033. doi:10.1088/1748-9326/ad4b44.
- [17] Satheesh Kumar, A., Sankaranarayanan, S., Bama, P., Baskar, R., and Kanagavalli, K. “An Ethnobotanical Study of Medicinal Plants Used by Local People and Tribals in Topslip (Annamalai Hills) and Ooty (Chinchona Village) of Coimbatore and Ooty District.” *International Journal of Current Research*, Vol. 10, No. 05, 2018, pp. 69328–69340.
- [18] Yogita Sharma, Manoranjan Ranjit, Parikipandla Sridevi, Bontha V. Babu. “Access to Healthcare Among Tribal Population in India: A Cross-Sectional Household Survey.” *The International Journal of Health Planning and Management*, Vol. 40, 2025, pp. 1–8. <https://doi.org/10.1002/hpm.392>

Author Contribution Statement: NIL.

Author Acknowledgement: Nil

Author Declaration: Nil

The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பக மலசர் பழங்குடிகளின் சமூகப் பண்பாட்டு இயங்கியல்

ச. கல்பனா, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF001, தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4915-7968>

முனைவர் ச. குருஞானம்பிகா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0277-1697>

ஆய்வுச் சுருக்கம்

பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் மையமாகவும் இந்தியாவின் பருவநிலையைத் தீர்மானிப்பவையாகவும் திகழுகின்ற மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் ஆறு பழங்குடி இனங்களின் பண்பாட்டுக் காப்பகமாகவும் திகழ்கின்றது; பழங்குடிகள் மலைகளின் காப்பாளர்களாவும் திகழ்கின்றனர். ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் கோழிகமுத்தி மலைகிராம பழங்குடி குடியிருப்பில் வசிக்கும் மலசர்களின் மொத்த மக்கள் தொகை 204-ஆக உள்ளது. மலசர் பழங்குடிகளின் பல்லுயிர் சூழல் பாதுகாப்பை உள்ளடக்கிய பண்பாடு தனித்துவமான பழங்குடிப் பண்பாடாக உயர்ந்து நிற்கிறது. ஆனால் சமூக-பொருளாதார நிலமைகளில் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்றனர். இந்தியா சுதந்திரமடைந்து 78 ஆண்டுகள் கடந்த பின்னும் அடிப்படை வசதிகளில் முழுமையடையாத தன்மையோடும் கல்விச் சூழலில் இருந்து அந்நியப்படுத்தப்பட்ட நிலையோடும் மலசர் பழங்குடிகள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். மலசர் பழங்குடிகளின் தனித்த பண்பாடு பாதுகாக்கப்பட வேண்டுமாயின் அம்மக்களின் சமூக-பொருளாதார மேம்பாடு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும்.

குறிப்புச்சொற்கள்: கோழிகமுத்தி குடியிருப்பு, சமூகப் பொருளாதாரம், பண்பாட்டு இயங்கியல், மலசர் பழங்குடியினர்.

முன்னுரை

தமிழ்நாட்டின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ள ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம், உயிரியல் பன்முகத்திற்கும் மலைவாழ் பழங்குடிகளின் தொன்மையான வாழ்வியலுக்கும் முக்கிய இடமாகும். இக்காப்பகத்தின் ஆறு வனச்சரகங்களில் அமைந்துள்ள முப்பத்து மூன்று மலைக்கிராமங்களில் மலசர், காடர், புலையர், முதுவர், ஏரவாளர், மலை மலசர் என ஆறு பழங்குடியினங்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். அவற்றுள், 'மலைகளின் அரசர்கள்' என்று பொருள்படும் வழங்குபெயருடன் மலசர் பழங்குடிகள் இயற்கையோடு இயைந்த பண்பாட்டு வாழ்வியலைக் கொண்டுள்ளனர். உலாந்தி வனச்சரகத்தில் அமைந்துள்ள கோழிகமுத்தி மலைக்கிராமம், டாப்சிலிப்பிலிருந்து 8 கி.மீ. தொலைவிலும் பொள்ளாச்சியிலிருந்து 43 கி.மீ. தொலைவிலும் யானைகள் முகாமை ஒட்டி அமைந்துள்ளது. காட்டோடையும் மா, பலா, வாழை, மூங்கில் போன்ற மரங்களும் சூழ்ந்த இம்மலையின் மடியில் 41 மலசர் குடும்பங்களைச் சேர்ந்த 118 மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர். கோழிகமுத்தியில் மலசருடன் காடர், புலையர் என மூன்று பழங்குடி இனங்கள் ஒருங்கிணைந்து வாழ்கின்றன. 2023-ஆம் ஆண்டு மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் நேரடியாகச் சென்று நேர்காணல் மற்றும் உற்றுநோக்கல் முறையில் சேகரித்த தரவுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது இக்கட்டுரை. காலனியக் காலத்தில் கொத்தடிமைகளாக இருந்த மலசர்கள் தற்காலத்தில் வனத்துறைப் பணிகள், யானை முகாம் பணிகள், மலைபடு பொருட்கள் சேகரிப்பு என எவ்வாறு

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

பொருளாதாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் என்பதையும், இயற்கை சார்ந்த பாரம்பரிய அறிவு இன்றும் எவ்வாறு நீடித்துள்ளது என்பதையும் விளக்குவது இக்கட்டுரையின் மையமாகும். கோழிகழுத்தி மலசர்களின் சமூகப் பொருளாதார நிலை, கல்வி, சுகாதாரம், பாரம்பரிய உணவு முறைகள், தொழில் நிலை, மரபுவழிச் சடங்குகள், மூலிகை மருத்துவம், திருமண முறை, இறப்பு சடங்குகள், மொழி நிலை ஆகிய பன்முகங்களையும் ஆராய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம்

தமிழ்நாட்டின் ஐந்து புலிகள் காப்பகங்களில் ஒன்றான ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் கோயம்புத்தூர் மற்றும் திருப்பூர் மாவட்டங்களின் மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப் பகுதியில் அமைந்துள்ளது. 958.59 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவு கொண்ட ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் அமைவிடம் 10° 13.2' N முதல் 10° 33.3' N வரை அட்ச ரேகையிலும் 76° 49.3'E முதல் 77° 21.4'E வரை தீர்க்க ரேகையிலும் உள்ளது. பொள்ளாச்சி (109.72 ச.கி.மீ), உலாந்தி (75.93 ச.கி.மீ), வால்பாறை (171.50 ச.கி.மீ), மானாம்பள்ளி (138.76 ச.கி.மீ), உடுமலைப்பேட்டை (290.18 ச.கி.மீ), அமராவதி (172.50 ச.கி.மீ) என ஆறு வனச்சரகங்களைக் காப்பகம் கொண்டுள்ளது (ATR). பல்லுயிர் பெருக்கத்தின் முக்கிய இடமாகத் திகழும் இக்காப்பகத்தில், மலசர், மலை மலசர், காடர், முதுவர், புலையர், எரவாளர் என ஆறு பழங்குடியினங்கள் தொன்று தொட்டு வசித்து வருகின்றனர் (வாசுகி, ப.9005). காப்பகத்தின் முப்பத்தி மூன்று மலைகிராமங்களில் பழங்குடி குடியிருப்புகள் உள்ளன. 1. சர்கார்பதி, 2. நாகரூத்து, 3. சின்னார் ஆகிய மூன்று மலைகிராமங்கள் பொள்ளாச்சி வனச்சரகத்திலும் 4. எருமைப் பாறை, 5. கோழிகழுத்தி, 6. வரகரியாறு ஆகிய மூன்று மலைகிராமங்கள் உலாந்தி வனச்சரகத்திலும் 7. கூமாட்டி, 8. நெடுங்குன்று, 9. கவர்க்கல், 10. பூனாட்சி, 11. ஈத்தக்குழி, 12. மாவடப்பு, 13. காடம்பாறை, 14. கருமுட்டி ஆகிய எட்டு மலைகிராமங்கள் வால்பாறை வனச்சரகத்திலும் 15. பன்னிக்குழி, 16. பாலகானாறு, 17. கல்லார்குடி, 18. சுந்தரன்குடி, 19. சங்கரன்குடி ஆகிய ஐந்து மலைகிராமங்கள் மானாம்பள்ளி வனச்சரகத்திலும் 20. பரமன்கடவு, 21. புளியம்பட்டி, 22. குளிப்பட்டி, 23. மேல்குருமலை, 24. குருமலை, 25. ஜல்லிமுத்தன்பட்டி, 26. திருமூர்த்திமலை, 27. ஈசல்தட்டு, 28. ஆட்டுக்கல்மலை ஆகிய ஒன்பது மலைகிராமங்கள் உடுமலைப்பேட்டை வனச்சரகத்திலும் 29. கோடந்தூர், 30. கரட்டுப்பதி, 31. தளிஞ்சி, 32. மஞ்சம்பட்டி, 33. மூங்கில்பள்ளம் ஆகிய ஐந்து மலைகிராமங்கள் அமராவதி வனச்சரகத்திலும் உள்ளன. இவற்றுள் பொள்ளாச்சி வனச்சரகத்தைச் சேர்ந்த சர்கார்பதியிலும் உலாந்தி வனச்சரகத்தைச் சேர்ந்த கோழிகழுத்தியிலும் மலசர் பழங்குடிகள் வசித்து வருகின்றனர். சர்கார்பதி மலைகிராமம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையின் அடிவாரத்தில் அமைந்துள்ளதன் பொருட்டு மலைத்தொடரில் அமைந்துள்ள கோழிகழுத்தியை மட்டும் ஆய்வு எல்லையாகக் கொண்டு கட்டுரை அமைகின்றது. கோழிகழுத்தி மலைகிராமத்திற்கு 2023-மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் நேரடியாகச் சென்று நேர்காணல் மற்றும் உற்றுநோக்கல் அணுகுமுறையில் சேகரித்த தரவுகளைப் பகுத்தாய்ந்து, இயற்கையோடு இயைந்த பண்பட்ட வாழ்வியலோடு வாழ்ந்துவரும் கோழிகழுத்தி மலசர் பழங்குடிகளின் சமூகப் பண்பாட்டு இயங்கியலை எடுத்துரைப்பது கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

மலசர் பழங்குடிகள்

தென்னிந்தியாவில் தமிழ்நாட்டிலும் கேரளாவிலும் மலசர் பழங்குடிகள் வசித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் கோவை மாவட்டத்தின் ஆனைமலை வட்டார மலைகிராமங்களிலும் பொள்ளாச்சி, கிணத்துக்கடவு, மதுக்கரை ஆகிய வட்டாரங்களின் கிராமப்புறங்களிலும் வசித்து வருகின்றனர். தமிழ்நாட்டில் மலசர் பழங்குடிகளின் மக்கள் தொகை 2011 மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி மொத்தம் 6,431 -ஆகவும் (பெண்கள் -

மலர் - 5, இதழ் - 2, வைகாசி 2057

இ-ஐ.எஸ்.எஸ்.எண்: 2583-0481

எம்.எல்.ஏ, டி.ஓ.ஏ.ஜே. குறியிடப்பட்டது

3,172; ஆண்கள் - 3,259) கோவை மாவட்டத்தில் 5,793 -ஆகவும் (பெண்கள் - 2,876; ஆண்கள் - 2,917) உள்ளது. தொழில் நிமித்தம் போன்ற சில காரணங்களின் பொருட்டு மலசர் பழங்குடி மக்கள், தமிழகத்தின் பிற மாவட்டங்களில் தற்காலிகமாகக் குடியேறி வசித்தும் வருகின்றனர்.

கோழிகமுத்தி மலசர்களின் சமூக இயங்கியல்

மலைகளின் அரசர்கள் (மலசர் - மலை + அரசர்) என்று பொருள்படும் வழங்குபெயருடன் திகழும் மலசர் பழங்குடிகள் வசித்து வரும் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் கோழிகமுத்தி மலைகிராமம் பொள்ளாச்சியிலிருந்து 43 கி.மீ. தொலைவிலும் டாப்சிலிப்பில் இருந்து 8 கி.மீ. தொலைவிலும் அமைந்துள்ளது. கோழிகமுத்தி யானைகள் முகாமை ஒட்டி மா, பலா, வாழை, நாவல், கொய்யா, பப்பாளி, சீதா, கொடுக்காப்புளி, நுணா, புங்கை, புன்னை, புளிய மரம், மூங்கில் போன்ற மரங்களின் தண்மையோடு காட்டோடை சூழ்ந்து காணப்படும் மலையின் மடியில் பழங்குடிகளின் குடியிருப்புகள் அமைந்துள்ளன. வேட்டைகாரன் புதார் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட கோழிகமுத்தியில் மலசர் உட்பட காடர், புலையர் என மூன்று பழங்குடி இனங்கள் வசித்து வருகின்றனர். கோழிகமுத்தியில் மொத்தம் நாற்பத்தியொறு மலசர் குடும்பங்கள் இருக்கின்றன. பெண்கள் - 46; ஆண்கள் - 48, குழந்தைகள் - 24 என மொத்தம் 118 மலசர்கள் வசிக்கின்றனர். கோழிகமுத்தியிலிருந்து பணிநிமித்தமாக (வனத்துறை மற்றும் வனத்துறை சார்ந்த பணிகள்) இருபத்தி மூன்று குடும்பங்கள் (பெண்கள் - 28, ஆண்கள் - 29, குழந்தைகள் - 29 என மொத்தம் 86 மலசர்கள்) உலாந்தி வனச்சரக அலுவலகம் அமைந்துள்ள டாப்சிலிப்பில் உள்ள அரசு குடியிருப்பில் வசிக்கின்றனர்.

படம் 1 & 2 (கோழிகமுத்தியில் மலசர் குடியிருப்பு)

கோழிகமுத்தியில் மலசர் குடியிருப்புகள்

கோழிகமுத்தியில் 32 வீடுகளில் 41 மலசர் குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர். பாதியளவு சுவருடனும் சுவருக்கு மேலே மூங்கில் படல்களைக் கொண்டும் மறைக்கப்பட்ட வீடுகளின் கூரை தகரச் ஷீட்டுகளால் வேயப்பட்டு தற்பொழுது பல வீடுகளில் தகரங்கள் துருப்பிடித்து இருப்பதால் மழைகாலங்களில் மழைநீர் ஒழுகும் நிலையில் உள்ளன. ஒழுகும் இடங்களில் தார்பாய்களைக் கொண்டு மூடியுள்ளனர். குடும்ப வாரிசுகளுக்கு திருமணம் நிகழ்ந்து குடும்பம் விரிவடைகையில் வீட்டுச்சுவர்களை ஒட்டி சிறு அரை போன்ற அளவில் லண்டன் செடி என்று மலசர்களால் வழங்கப்படுகின்ற உண்ணிச் செடிகளின் (*Lantana camara*) கோல்களை உள்ளீடாக வைத்து அதன் மீது மண்ணைக் கரைத்துப் பூசி சுற்றுச் சுவர் அமைத்து பயன்படுத்தி வருகின்றனர். வீடுகள் காட்டெருமைச் சாணம் கொண்டு மெழுகப்படுகின்றன. பண்டைய காலங்களில் மலசர்களின் வீடுகள், தேக்கு மற்றும் ஓடை (*Ochlandra travancorica*) இலைகளால் வேய்ந்து மூங்கில் படல்களால் சுற்றுச் சுவர் அமைத்து பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

41 மலசர் குடும்பங்களில் 33 குடும்பங்கள் குடும்ப அட்டை பெற்றுள்ளனர். 8 குடும்பங்கள் குடும்ப அட்டை பெற முயற்சித்து வருகின்றனர். 18 குடும்பங்கள் வீட்டுப் பட்டா

பசுமைச் சூழல் பேணுவோம் பார்தனைக் காப்போம்

காண்க: <http://pandianeducationaltrust.com/-chenkaantal.html>

பெற்றுள்ளனர். 14 குடும்பங்கள் வீட்டுப் பட்டா பெற முயற்சித்து வருகின்றனர். 11 வீடுகளில் (LPG) சமையல் எரிவாயு வசதி உள்ளது. கோழிகழுத்தியில் மின்சார வசதி இணைப்பு கிடையாது. மலசர் வீடுகளில் அரசு வழங்கிய சூரிய மின்சக்தி இணைப்பு மூலம் மூன்று மின் விளக்குகளும் ஒரு மின்னேற்ற செருகிமுனையும் (Plug Point) உள்ளன. பருவ மழைக் காலங்களில் தொடர்ந்து மழை பெய்தால் சூரிய மின்சக்தியின்றி கோழிகழுத்தி குடியிருப்புகள் இருள் சூழ்ந்து காணப்படும். கோழிகழுத்தியில் உள்ள ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் 2022-இல் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டது; வாரத்திற்கு மூன்று முதல் நான்கு நாட்கள் வீதம் குடிநீர் விநியோகம் வழங்கப்பட்டு வருகின்றது. குடிநீர் குழாய் வசதி இணைப்பு பெறுவதற்கு முன்பு கோழிகழுத்தி பழங்குடிகள் அருகில் உள்ள காட்டோடையை நம்பியிருந்தனர். கோடையில் காட்டோடை வற்றினால் ஓடையில் ஊற்று எடுத்து அன்றாட நீர்த்தேவையைப் பூர்த்தி செய்து வந்தனர். மூன்று தற்காலிக பொது கழிப்பறைகள் மட்டுமே கோழிகழுத்தியில் உள்ளன. கழிப்பறையில் குழாய் நீர் இணைப்பு இன்மையாலும் குடியிருப்புப் பகுதியிலிருந்து சற்று தள்ளி இருப்பதாலும் தற்பொழுது மக்கள் பயன்பாட்டில் இல்லாமல் இருக்கின்றன. ஒவ்வொரு வீடுகளிலும் வீட்டை ஒட்டி மூங்கில் படல்களையும் தகரச் சீட்டுகளையும் கொண்டு குளியலறைகளைக் கட்டி பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.

கோழிகழுத்தியில் யானை முகாம் அமைந்திருப்பதால் இம்மலைகிராமத்திற்கு இணைப்பு சாலை வசதி உள்ளது. ஆனால் அரசுப் பேருந்தின் சேவை டாப்சிலிப்புடன் முடிவடைந்து விடுகின்றது. பொள்ளாச்சியிலிருந்து டாப்சிலிப்பிற்கு காலை, நண்பகல், மாலை என மூன்று முறை தமிழக போக்குவரத்துக் கழகத்தின் ஒரு பேருந்தும் பொள்ளாச்சியிலிருந்து பரம்பிக்குளத்திற்கு டாப்சிலிப் வழியாக முற்பகலில் ஒருமுறை கேரள போக்குவரத்துக் கழகத்தின் ஒரு பேருந்தும் இயங்கிவருகின்றன. கோழிகழுத்தியில் இருந்து மலசர்கள் வெளியூருக்கு செல்ல டாப்சிலிப்பிற்கு நடை பயணமாக வந்து பேருந்தில் சென்று வருகின்றனர். மலசர்கள், 2022-இல் சிறிது சேமிப்புத் தொகையோடு கடன் பெற்று ஐந்து நான்குசக்கர வாகனங்களை சொந்தமாக வாங்கி கோழிகழுத்தி மக்களின் அவசர காலப் போக்குவரத்து பயன்பாட்டை ஓரளவிற்கு எளிதாக்கியுள்ளனர்.

பெரும்பாலான இந்தியப் பழங்குடி மக்கள் பொது ஆரம்ப சுகாதார மையங்களையே சார்ந்துள்ளனர், ஆனால், போதிய சாலை மற்றும் போக்குவரத்து வசதியின்மை போன்ற அணுகல் தடைகள் தொடர்கின்றன. (யோகிதா சர்மா, ப. 2)

ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தில் இணைப்பு சாலை வசதியில்லாத மலைகிராமங்களில் வசிக்கும் பழங்குடிகளின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு பின்தங்கிய நிலையில் உள்ளது; விபத்து, பேருகாலம் போன்ற அவசர காலங்களில் நோயாளியைத் தொட்டில் கட்டி சுமந்து சென்று மருத்துவமனையில் சேர்க்கும் நிலை நிலவி வருகின்றது. ஆனால் இணைப்பு சாலை வசதி இருப்பதால் கோழிகழுத்தி மலசர் பழங்குடிகளின் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு மேம்பட்டு வருகின்றது. மலசர் பழங்குடிகள் பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகளுக்கும் முக்கியத்துவமளித்துப் பின்பற்றுவதோடு டாப்சிலிப்பில் அமைந்துள்ள ஆரம்ப சுகாதார மையத்திலும் போதிய சிகிச்சைகளை எடுத்துக்கொள்கின்றனர். கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் பேருகால இறப்புகள் ஏற்படவில்லை. கர்ப்பிணி பெண்கள் ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் உரிய பரிசோதனைகளைத் தவறாமல் செய்து கொள்வதோடு குழந்தைகளுக்கும் உரிய காலத்தில் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்வது என அனைத்து நலவாழ்வு வழிகளையும் முறையாகக் கடைபிடித்து வருகின்றனர். டாப்சிலிப் ஆரம்ப சுகாதார மையத்தில் 24x7 செயல்படக்கூடிய அவசர மருத்துவ ஊர்தியின் (Ambulance) சேவை இயக்கப்பட்டு வருகின்றது. மலைப்பாதை என்பதால் கோழிகழுத்தியிலிருந்து டாப்சிலிப் செல்ல ஒன்றரை மணி நேரத்திற்கு மேலாகும்; அவசர காலங்களில் டாப்சிலிப் அவசர ஊர்திக்குத் தகவல் தெரிவித்து ஊர்தி கோழிகழுத்தி

வருவதற்கே நேரமெடுக்கும் என்பதால் மலசர்களிடம் உள்ள சொந்த வாகனங்களைக் கொண்டு ஆரம்ப சுகாதார மையத்திற்கு வந்தடைகின்றனர். நோயாளியின் நிலையைப் பொறுத்து பொள்ளாச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்க மருத்துவர் பரிந்துரைக்க நேர்கையில் அவசர ஊர்தி பெரிதும் பலனளிக்கின்றது.

அங்கன்வாடியும் அரசு உண்டு உறைவிட நடுநிலைப் பள்ளியும் டாப்சிலிப்பில் அமைந்துள்ளன. உண்டு உறைவிடப் பள்ளியில் தங்கி பயின்று வந்த கோழிகமுத்தி பழங்குடி குழந்தைகளிடையே பல காலமாக நிலவி வந்த இடைநிற்றலை சரிசெய்யும் பொருட்டு தற்பொழுது வனத்துறையினரால் வனத்துறையின் வாகனம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு குழந்தைகளை காலையும் மாலையும் கோழிகமுத்தியிலிருந்து பள்ளிக்கு அழைத்து வந்து விடுகின்றனர்.

கோழிகமுத்தி பழங்குடி குழந்தைகள் உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலை பள்ளிப் படிப்பைத் தொடர வேண்டுமாயின் ஆணைமலை அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் வேட்டைகாரன் புதூர் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளிக்கும் செல்ல வேண்டி உள்ளது. உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் பிரிவில் பயிலும் குழந்தைகளை டாப்சிலிப்பிலிருந்து ஆணைமலைக்கும் வேட்டைகாரன் புதூருக்கும் அழைத்து சென்று வர வனத்துறையின் வாகனம் இயக்கப்பட்டு வருகின்றது. கோழிகமுத்தி குழந்தைகள் உயர்நிலை, மேல்நிலைப் படிப்பைத் தொடர வேண்டுமெனில் தங்கள் பெற்றோர்கள் டாப்சிலிப் அரசு குடியிருப்பில் தங்கி வனத்துறையில் பணியாற்றும் நிலையில் இருந்தால் டாப்சிலிப்பிலிருந்து வனத்துறையின் வாகன உதவியுடன் பள்ளி சென்று கற்பது எளிமையாக இருக்கும். இல்லையென்றால் டாப்சிலிப்பில் அரசு குடியிருப்பில் தங்கியுள்ள உறவினர் வீடுகளிலோ அல்லது சேத்துமடையை அடுத்துள்ள அண்ணா நகர் மலசர் பதியில் (பதி - மலசர்கள் வசிக்கும் குடியிருப்புப் பகுதியை பதியென்று வழங்குவர்) உள்ள உறவினர் வீடுகளிலோ தங்கித்தான் தொடர வேண்டிய நிலை நிலவுகின்றது. 2023-2024 கல்வியாண்டில் கோழிகமுத்தி மலசர் பழங்குடி இனத்திலிருந்து மூவர் இளநிலை பட்டப் படிப்பையும் இருவர் தொழில்துறை பயிற்சி படிப்பையும் ஒருவர் மேல்நிலை பள்ளிப் படிப்பையும் ஒன்பது-பத்து வகுப்புகளில் நால்வரும் ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பதினோறு மாணவர்களும் ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை ஏழு மாணவர்களும் அங்கன்வாடியில் ஐந்து குழந்தைகளும் படித்து வந்தனர். பெரும்பாலானவர்களுக்கு பட்டப் படிப்பு கனவுகள் இருந்தும் படிப்பைத் தொடர முடியாமல் போகும் நிலை ஏற்படுகின்றது. பொதுக்கல்வி வளாகங்களில் பாகுபாடு கடைபிடிக்கப்படுவது போன்ற நிலையை உணர்வதாகவும் அவை தாழ்வு மனப்பான்மையை அவர்களுக்குள் தோற்றுவிப்பதாகவும் உணருகின்றனர். இதுபோன்ற பல சிக்கல்களையும் குழப்பங்களையும் கடந்துதான் மலசர் பழங்குடிகள் கல்வி கற்க வேண்டிய சூழல் நிலவுகின்றது.

பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான கொள்கைகளை செயல்படுத்துதல், பழங்குடியினர் பண்பாடுகளைப் பற்றிய விழிப்புணர்வை உயர்த்துதல், அனைவரையும் உள்ளடக்கிய பள்ளி சூழலை உருவாக்குதல் ஆகியவை, பழங்குடியினர் மாணவர்கள் எதிர்கொள்ளும் பாகுபாடுகளை குறைத்து, அவர்களுக்கு ஆதரவான மற்றும் பாதுகாப்பான கற்றல் சூழலை உருவாக்க உதவும். (சேதன் குமார், ப. 881)

சமூகப் பொருளாதாரம்

காலனிய ஆட்சி நிலவிய காலத்தில் மலசர்களின் தொழில் நிலையைப் பதிவுசெய்துள்ள எட்கர் தர்ஸ்டன்,

வணிகர்களுக்காக மலசர்கள் மருந்துச் சரக்குகளைச் சேகரிக்கின்றனர். மலசர்களை நிலக்கிழார்கள் அந்த வணிகர்களுக்கு வாடகைக்கு விட்டுள்ளனர். வணிகர்களுக்கு ஏதேனும் மதிப்புடைய பொருள்களைச் சேகரித்துத் தந்து அதற்கு ஈடாக வாழ்க்கை

நடத்தத் தேவையானவற்றை அவர்களிடமிருந்து பெறுவர் (தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும், ப. 481)

என்று குறிப்பிட்டுள்ளதன் வாயிலாக பண்ணை அடிமைகள் போல மலசர்கள் கடந்த காலங்களில் நடத்தப்பட்டிருப்பதை அறியலாம். “பெரிய நிலக்கிழார்கள் மலசரைத் தமது பண்ணையில் கொத்தடிமைகளாக (Bonded Labour) வேலைக்கு அமர்த்திக் கொள்கிறார்கள்.” (பாரதப் பழங்குடிகள், ப. 6) என்று எட்கர் தர்ஸ்டனைத் தொடர்ந்து மலசர்களின் சமூக நிலையை ஆய்வாளர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர்.

தற்பொழுது கோழிகமுத்தி மலசர்கள், வனத்துறையில் வேட்டைத் தடுப்புக் காவலர் பணி பிரிவுகளிலும் (Anti-Poaching Watcher), வனத்துறையின் சுற்றுச் சூழல் அங்காடி, உணவகம், விடுதி அறைகள், மூலிகை வனம், அருங்காட்சியகம் போன்றவற்றில் பராமரிப்பாளர் போன்ற பணி நிலைகளிலும் பணியாற்றி வருகின்றனர். பூச்சைக்கொட்டை (Soap Nuts- *Sapindus emarginatus*), தேக்கு மற்றும் மலை வேம்பு (*Melia composita wild*), மூங்கிலரிசி போன்ற மலைபடு பொருட்களைச் சேகரித்து கூட்டுறவு அங்காடியின் விற்பனைக்குக் கொடுப்பது போன்ற பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். “பாரம்பரியமாக யானை முகாமில் மலசர்கள் மாலுத்துகளாகவும் கவாடிகளாகவும் (மாலுத்து - முதன்மைப் பாகர்; கவாடி - உதவியாளர்) பணியாற்றி வருகின்றனர்.” (சார்லஸ் லியோ பிரபு, ப. 33) இப்பணி கோழிகமுத்தி மலசர்களின் சமூகப் பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றது. மலசர்களோடு கோழிகமுத்தியைச் சேர்ந்த புலையர்களும் காடர்களும் முகாமில் பணியாற்றி வருகின்றனர். தற்பொழுது முகாமில் 26 யானைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. 26 யானைகளுக்கு முறையே ஒரு மாலுத்து, கவாடி வீதம் மொத்தம் ஐம்பத்தி இரண்டு பழங்குடிகள் பணியாற்றுகின்றனர்.

புகழ்பெற்ற கும்பி யானையான கலீம் யானை உட்பட மொத்தம் 18 யானைகளை மலசர்கள் பராமரிக்கின்றனர். மாலுத்துகளாக பதினைந்து மலசர்கள்; கவாடிகளாக பத்து மலசர்கள் என மொத்தம் 25 மலசர்கள் யானை முகாமில் பணியாற்றி வருகின்றனர். யானைக்காரர்களாகப் பணியாற்றும் மலசர்கள் பராமரித்துவரும் யானையைத் தங்களது குடும்பத்தில் ஒருவராகக் கருதுகின்றனர். யானை வேலையில் இருக்கும் மலசர்கள், “யானை வேலைதான் எங்க குடும்பத்தைக் காப்பாத்துது; புள்ளகுட்டிங்க படிக்கிறதுக்கும் நல்ல துணிமணி போட்டுக்கிறதுக்கும் யானைதாங் காரணம்; யானை இல்லாட்டி நாங்க இல்ல” (தகவலாளர் - திருமிகு. மணி) என்று கருதி அர்பணிப்புடன் யானைகளைப் பராமரிக்கின்றனர். பராமரிப்புப் பணிகளில் மாலுத்தும் கவாடியும் இணைந்து அடுக்களை வேலைகளைச் செய்வது (யானைக்கு உணவுக் கவளம் சமைப்பது), மேய்ச்சலுக்கு செல்வது, இரவுத் தீவனங்களைச் சேகரித்து வருவது, முகாமில் யானை இருக்கும் இடங்களைத் தூய்மை செய்வது, யானையை நீராட்டுவது போன்ற பணிகளை தினசரி செய்து வருகின்றனர்.

கோழிகமுத்தி மலசர்களின் பண்பாட்டு இயங்கியல்

சமவெளி மக்களின் புழங்குபொருட் பண்பாடு மண்ணிலிருந்து வளர்ந்ததைப் போல் மலைவாழ் மக்களின் பண்பாடு மூங்கிலில் இருந்து வளர்ந்தது எனலாம். அவ்வண்ணம் கோழிகமுத்தி மலசர்களின் புழங்குபொருட் பண்பாட்டில் மூங்கில் முக்கிய இடம் பெற்று வந்திருக்கின்றது. மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட குடுவைகள், இருக்கைகள், கட்டில்கள், விளையாட்டுப் பொருட்கள்; ஓடை மற்றும் மூங்கில் கொண்டு பின்னப்பட்ட பாய், முறம், கூடை வகைகள்; அகப்பை போன்ற கரண்டி வகைகள் புழக்கத்தில் இருந்துள்ளன. வழக்கப்பூட்டான் என்று வழங்கப்படுகின்ற அரிவாள் மூக்குப் பச்சிலைத் தாவரத்தின் (*Sida acuta*) காய்ந்த மார்களை வீடு பெருக்கப் பயன்படுத்துகின்றனர். மேலும் இத்தாவரத்தை

மலர் - 5, இதழ் - 2, வைகாசி 2057

இ-ஐ.எஸ்.எஸ்.எண்: 2583-0481

எம்.எல்.ஏ, டி.ஓ.ஏ.ஜே. குறியிடப்பட்டது

மூலிகையாகவும் இலைகளைப் பிழிந்து சாறெடுத்து தலை கழுவும் நீர்மமாகவும் (Shampoo) பயன்படுத்துகின்றனர்.

மண், இரும்பு போன்றவற்றாலான கலன்களின் வருகைக்கும் அவற்றின் பரவலான பழக்கத்திற்கு முன்பு கறி, காய், பழ வகைகளை மூங்கிலுக்குள் அடைத்துத் தீயில் வாட்டியும் சுட்டும் சமைத்துச் சாப்பிடும் வழக்கம் இருந்துள்ளது. இன்றைக்கு மூங்கில் பிரியாணி என்று பரவலாக விரும்பப்படுகின்ற உணவு வகையும் அதன் செய்முறையும் மூங்கிலோடு வளர்ந்த நாகரீகத்தைக் கொண்ட மலசர்கள் உட்பட பழங்குடிகளின் பண்பாட்டிலிருந்தே வந்துள்ளன என்று கருதலாம்.

ஆனைமலை புலிகள் காப்பகப் பழங்குடிகள் முந்தைய காலங்களில் வேட்டையாடிகளாகவும் உணவு சேகரிப்பவர்களாகவும் வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். (சதீஸ் குமார், ப. 69329)

புரதம் - நார்ச்சத்து, மாவுச்சத்து என்று சரிவிகித உணவு முறையைப் பின்பற்றி வந்த மலசர்கள் இன்று சரிவிகித உணவு முறையில் புரதத்தை குறைந்த அளவு உட்கொள்ள நேர்வதால் ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை எதிர்கொண்டு வருகின்றனர்.

பழங்குடி உணவு முறைகள் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை தடுப்பவையாகவும் உயிரியல் பல்வகைமை மற்றும் இயற்கை வளங்களின் நிலையான பயன்பாட்டை ஒருங்கிணைத்து, சூழல் மண்டலங்களைப் பாதுகாக்கும் திறன் கொண்ட நிலையான உணவு முறையின் முக்கிய அடித்தளமாக விளங்குகின்றன. (ரித்திமா கபூர், ப. 1)

தாழிக்கிழங்கு, நூரக்கிழங்கு, வெள்ளைக் கிழங்கு என்று வழங்கப்படுகின்ற காட்டு வள்ளிக்கிழங்கு (*Dioscorea*) வகைகளை மலைகளில் தேடிக் கண்டடைந்து சேகரிப்பது என்பது மலசர்களிடையே பண்டைய உணவு சேகரிப்பு முறையில் இருந்து இன்று வரை வழக்கத்தில் நீடித்து வருகின்றது.

**கொழுங்கொடி வள்ளிக் கிழங்கு (புறநானூறு, பா. 109)
கிழங்கு கீழ் வீழ்ந்து (நற்றிணை, பா. 328)**

என்று குறிஞ்சி நிலத்து மக்கள் கிழங்கு சேகரிப்பதை சிறப்புறப் பதிவு செய்திருக்கும் சங்கப் பாடல்களின் செல்நெரிகள் இன்றும் மலசரிடத்தில் விஞ்சி நிற்கின்றன. கிழங்குகளைத் தோண்டி எடுக்கின்ற பொழுது பேசினால் கிழங்குகள் சுருங்குவிடும் அல்லது ஆழம் சென்றுவிடும் என்ற நம்பிக்கையை மலசர்கள் மரபாகக் கொண்டிருக்கின்றனர். சுருளி மற்றும் வெள்ளத்தொவரை மரங்களில் செய்யப்பட்ட கொட்டாப்புளியைக் கொண்டு மூங்கிலால் செய்யப்பட்ட கூர்மையான ஆப்புகளை தேன்கூடுள்ள உயரமான மரங்களில் அடித்துத் தேனெடுக்கும் முறையில் தேர்ந்தவர்கள். கோழிகமுத்தி மலசர்கள் பொதுவாகவே காலையும் மாலையுமென இருவேளை மட்டுமே உணவெடுத்துக் கொள்கின்றனர். குளிர்ச்சியான தட்ப வெப்ப சூழ்நிலையை எதிர்கொள்ள இருவேளையும் புதிதாகச் சமைத்து சூடாக உண்கின்றனர். நியாயவிலைக் கடைகளில் வழங்கப்படுகின்ற அரிசி மற்றும் பிற பொருட்களோடு சுருளிக்கீரை, முருங்கை, மணத்தக்காளி, கண்ணன் சரட்டை, பொகிக்கீரை, முள்ளுக்கீரை, குப்பைக்கீரை, பாசாட்டிக்கீரை, வெள்ளை மற்றும் சிவப்புப் பண்ணைக்கீரை, வல்லாரை போன்ற கீரை வகைகளில் ஏதேனும் ஒன்றைச் சேர்த்துச் சமைக்கின்றனர்.

பெரும்பாலான வீடுகளில் முருங்கை மரம் உள்ளது. சிலர் கத்திரி, தக்காளி போன்ற செடிகளை வீட்டருகே வளர்த்து வருகின்றனர். பப்பாளிக் காய் மற்றும் மூங்கில் குருத்துக்களை வேகவைத்து உண்பதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளனர். ஈஞ்சி மரத்தின் (*Cycas circinalis*) காய்களைத் தோல் நீக்கி அரைத்து நஞ்சு நீங்க ஓடை நீரின் ஓட்டத்தில் வைத்தெடுத்த பின் நுரை அடங்கும் வரை நன்கு வேகவைத்துக் கிளறி கலி உணவாக்கி உண்பது மலசர்களின் பாரம்பரிய உணவுகளில் ஒன்றாக இருந்துள்ளது. நண்டு மற்றும் மீன் (அவரி, கல்ஜிலேபி,

காகமீன், கொம்பி, ஆறாமீன், கெண்டை, பாட்டி, வெலாங்கு, புளியங்கொட்டைமீன் போன்ற மீன் வகைகள்) வகைகளைப் பிடித்து வந்து அன்றாடம் உட்கொள்கின்றனர்.

காட்டோடையில் துணிகளைத் துவைக்கச் செல்லும் பொழுது நீளமான துணிகளை மீன் பிடி வலை போல பயன்படுத்தி மீன்களைப் பிடிக்கின்றனர். மேலும் கூட்டாகச் சென்று மீன் பிடி வலைகளைக் கொண்டும் போதுமான அளவு மீன்களைப் பிடித்து வருகின்றனர். மீன் பிடி வலைகளின் வருகைக்கு முன்பு மிளகு சப்பல் இலை அல்லது ஆனைநார் இலை அல்லது நாவல் பட்டையை மணலுடனோ அல்லது தனியாகவோ இடித்தும் கசக்கியும் நீரில் தூவுகையில் காரத்தன்மை காரணமாக மயங்கி மேலே மிதந்து வரும் மீன்களை அரித்துச் சேகரிக்கும் முறையைப் பாரம்பரியமாகப் பின்பற்றியுள்ளனர்.

மலசர் பழங்குடிகள் முன்னோர்களையும் இயற்கையையும் முன்னிறுத்தி வழிபட்டு வரும் மரபினர்கள்; மலசர்கள், திருமணம் உள்ளிட்ட ஒவ்வொரு முக்கிய நிகழ்ச்சியின் போதும் முன்பும் ஏழு இலைகளில் சோறு படைத்து மூதாதையர்களுக்கு வழிபாடு நடத்துகிறார்கள். (தமிழகப் பழங்குடிகள், ப. 81)

ஈஞ்சி மரத்தின் ஓலைகளால் அழகுற வேயப்பட்ட சதுரக் கூரையின் கீழ் காட்சி தருகின்ற ஆத்தஞ்சேரியம்மனுக்கு கோடை மழை தொடங்குவதற்கு முன்பு கோழிகமுத்தி வாழ் பழங்குடிகள் ஒருங்கிணைந்து விழா எடுக்கின்றனர். குண்டத்தில் இறங்குபவர்கள் காப்புக் கட்டி பதினெட்டு நாட்களுக்கு முன்பிருந்து விரதம் கடைபிடிக்கின்றனர். 61 அடி அளவு கொண்ட மூங்கிலைக் கொடிமரமாக அமைப்பது வழக்காக உள்ளது. விழா நாளில் முந்தைய நாள் எடுத்து வந்த தீர்த்தங்களைக் கொண்டு அம்மனுக்கு வழிபாடு நிகழ்த்தி 65 அடிக்கு குண்டம் வளர்த்து இறங்கி வணங்குகின்றனர்.

கோழிகமுத்தியின் நுழைவில் காட்டோடையை ஒட்டி அமைந்துள்ள பச்சைக்கரை அம்மனுக்கு பூவோடு எடுத்து வழிபடுகின்றனர். தடுப்பணையை ஒட்டி அமைந்துள்ள கோழிகமுத்தி அம்மன், ஆத்தஞ்சேரி அம்மனுக்கு அருகில் கோவில் கொண்டுள்ள தேவனுர் அம்மன் மற்றும் டாப்சிலிப் மலைகளின் ஆரம்ப நுழைவில் சோதனைச் சாவடியை அடுத்து அமைந்துள்ள மணக்கடவு அம்மன் (மணக்கடவாத்தா) போன்ற தெய்வங்களுக்குச் சிறப்பு வழிபாடு செய்விக்கின்றனர். மலசர்கள் குழந்தை பிறந்தால் விரும்பிய தெய்வத்திற்கு வேண்டுகல் வைத்து ஆறு மாதத்திலிருந்து மூன்று வயதுக்கு மேலும் கூட வசதி வாய்க்கிகின்ற பொழுது குழந்தைக்கு மொட்டை அடித்து வழிபடுகின்றனர். அம்மனுக்குப் பொங்கல் வைப்பது, மொட்டையடித்து நீராட்டி குழந்தையை தாய்மாமன் மடியில் அமரச்செய்து காது குத்துவது என்று அவரவர் வசதிக்கு ஏற்றாற்போல் வேண்டுகல் நிறைவேற்றுகின்றனர்.

பருவமடைந்த பெண்களை, வீட்டின் வாயிலில் முட்டுச்சாலை என்று வழங்கப்படுகின்ற முக்கோண வடிவக் கூரையை அமைத்து ஏழு நாட்களுக்கு அதில் தங்க வைப்பது பாரம்பரிய நம்பிக்கையாக இருந்து வருகின்றது. பிரசவித்த தாய்மார்களுக்கு வேம்பின் பட்டைகளை நன்கு வேகவைத்து அந்நீரினை அருந்தக் கொடுக்கின்றனர். பிரசவித்த தாய்மார்களின் வயிற்றுப் புண்கள் ஆறுவதற்கு முடக்கத்தான் கீரையை (*Cardiospermum halicacabum*) சமைத்துக் கொடுக்கின்றனர்.

மலசர்களின் பாரம்பரிய மூலிகை மருத்துவம் சிறப்பு மிக்கதாகத் திகழ்கின்றது. “மலசர்களுக்கு நோய்கள் வருவதற்கான அறிகுறிகள் தென்படுமானால், காடுகளில் கிடைக்கக் கூடிய இயற்கை மூலிகைப் பொருட்களாலேயே அதனைக் குணப்படுத்திக்கொள்கின்றனர்.” (மலசர் பழங்குடிகள், ப. 152) உடலில் வலியால் உண்டாகும் வீக்கம் மற்றும் விசக்கடியால் உண்டாகும் வீக்கம் ஆகியவற்றிற்கு குன்றிச்செடியின் (குன்றிமணி) (*Abrus precat orius*) இலைச்சாறை வெளிப்புறமாக வீக்கத்தின் மீது பயன்படுத்துகின்றனர். நாயுருவியின் (*Achyranthes aspera*) வேரை இடித்துத் தேனுடன் கலந்து இருமலுக்கு மருந்தாகப்

பயன்படுத்துகின்றனர். தோல் ஒவ்வாமைகளுக்கு மலை வல்லாரை (*Centella asiatica*) இலைகளை அரைத்துப் பயன்படுத்துகின்றனர். மூர்க்கந்தலை (*Chromolaena odorata*) இலைகளை சுண்ணாம்பு சேர்த்து அரைத்து உடற் காயங்களுக்கு மருந்தாகப் பயன்படுத்துகின்றனர். விசப் பூச்சிகளால் உண்டாகும் தோல் அரிப்பை சரி செய்ய விடத்தலை (*Dichrostachys cinerea*) இலைகளை அரைத்துப் பூசிக் குளிக்கின்றனர். பாத வெடிப்புக்கு லண்டன் செடி இலையுடன் (*Lantana camara*) வெங்காயம் சேர்த்தரைத்து வெளிப்புறமாக வெடிப்புகளின் மீது பூசிப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

மலசர்களின் திருமணமுறை என்பது சங்க இலக்கியம் காட்டுகின்ற மணமுறையை ஒத்திருக்கின்றது.

யானும் நீயும் எவ்வழி அறிதும்

செம்புலப் பெயல் நீர் போல

அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே. (குறுந்தொகை, பா. 40)

என்ற செய்யுளில் இடம்பெற்றுள்ள சங்க கால மக்களின் இயற்கை மணமுறையை ஒத்த காதல் மணத்தையே மலசர்கள் பெரும்பாலும் மேற்கொண்டு வருகின்றனர். கோழிகமுத்தியில் மலசர் குடும்பம் எது? புலையர் குடும்பம் வது? காடர் குடும்பம் எது? என்று கண்டறிய முடியாதபடி காதல் திருமணங்கள் பழங்குடி இனங்களைப் பிணைத்து வருகின்றன. மலசர்களின் திருமணத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகையில் கே.ஏ. குணசேகரன், “உடன் போக்குத் திருமணங்கள் அதிகம் நடைபெறுவது இயல்பாக உள்ளது. பின்னர் ஊரார் கூடி அத்திருமணத்தை அங்கீகரிக்கின்றனர்” (தமிழக மலையின மக்கள், ப. 107) என்று பதிவு செய்துள்ளார்.

முந்தைய காலங்களில் காதல் வயப்பட்டவர்கள் தங்கள் காதலை வெளிப்படுத்தி நிற்கின்ற பொழுதும் அல்லது வெளிப்படுகின்ற பெழுதும் சுற்றத்துப் பெரியவர்கள் முன்னிலையில் காதலர்கள் இருவருக்கும் அன்றைய தினம் செய்த உணவை ஒரே தட்டில் இட்டுக் கொடுப்பர்; இருவரும் உணவைப் பகிர்ந்து உண்ட பின் இருவரையும் இல்வாழ்க்கை மேற்கொள்ள அனுமதித்துள்ளனர். மலசர்கள் இறந்தவர்களைப் புதைக்கின்ற மரபுடையவர்கள். பதினாறாம் நாள் இறந்தவர்களுக்கு ஏழு எருக்கன் (*Calotropis*) இலைகளில் உணவு படைத்து வழிபடுகின்றனர். இறந்தவரைத் தெய்வமாகக் கருதி குடும்பத்தாரைப் பேணிக்காக்குமாறு வணங்குகின்றனர். இச்சடங்கை அடப்பாடுதல் என்று வழங்குகின்றனர். அரிசியை வறுத்துப் பொடி செய்து அப்பொடியைக் கொண்டு வட்டம் வரைந்து அவ்வட்டத்திற்குள் எறும்பை விட்டு, குடும்பத்தினர் வட்டத்தைச் சுற்றி, அணிந்துள்ள ஆடையை விரித்தோ அல்லது சிறு துணியை விரித்தோ அமர்ந்து கொள்கின்றனர்; அரிசியை எடுக்கும் எறும்பு யாருடைய துணியில் முதலில் ஏறுகின்றதோ அவரின் மீது இறந்தவர் மிகுந்த அன்புடன் இருக்கிறார்/இருந்துள்ளார் என்று நம்புகின்றனர்.

மலசர்களின் வாழ்வியலின் ஒவ்வொரு முக்கிய நிகழ்வுகளிலும் இசைப்பாடல்கள் இடம்பெறுகின்றன. இருமுக முழவுக்கருவியான திமிலையும் (தோற்கருவி) ஊதுகுழலும் (துளைக்கருவி) மலசர்களின் பாடலுக்கு இசை சேர்க்கின்றன. இறந்தவர் சடலத்தின் முன்பு பாடும் பாட்டை இழவுப்பாட்டு என்று வழங்குகின்றனர். மலசர் பழங்குடிகளின் மொழியை மலச மொழி என்று வழங்குகின்றனர். திராவிட மொழிகளின் வேர்ச்சொற்கள் நிறைந்த மலச மொழி வரிவடிவமின்றி வழக்கொழிந்து வருகின்றது. பண்பாட்டுக் கருவூலமாகத் திகழும் மலச மொழி அழிந்தால் மலசர் பழங்குடிகளின் தனித்துவமான வாழ்வியலுக்கும் இடமில்லாமல் போகும்.

தாவர வளமையையும் அவற்றின் மலர்களின் வண்ணச் செழுமையையும் விலங்கினங்களின் வகைமையையும் மட்டும் கொண்டவையல்ல காடுகளும் மலைகளும்; அங்கு பன்னெடுங்காலமாகப் பல்லுயிர் பெருக்கச் சூழலோடு இயைந்து வாழ்ந்துவரும்

பழங்குடிகளின் வாழ்வியலையும் உள்ளடக்கியதுதான் காடுகளும் மலைகளும்; உலகில் எஞ்சியிருக்கும் பல்லுயிர் பெருக்கத்தைப் பேணி வரும் பழங்குடிகளாலேயே காடுகள் இன்னும் காடுகளாகவே எஞ்சியிருக்கின்றன. கோழிகமுத்தி மலைகிராமத்தில் வாழ்ந்து வரும் மலசர் பழங்குடிகளின் அடிப்படை வசதிகளும் உரிமைகளும் முழுமையாகப் பூர்த்தியடையாத நிலையில் உள்ளன. பழங்குடிகள் மேம்பாட்டுக்கென ஒதுக்கப்படும் நிதியையும் திட்டத் தொகுப்புகளையும் பழங்குடிகளைச் சென்றடைவதில் நிலவுகின்ற இடைவெளிகளை அரசு ஆராய்ந்து சரி செய்து பழங்குடிகளின் சமூக மேம்பாட்டை உறுதிசெய்ய வேண்டும். கோழிகமுத்தி மலசர் பழங்குடிகளின் பண்பாடு அங்குள்ள பல்லுயிர்ச் சூழலைத் தொந்தரவு செய்யாத உயரிய பண்பாடாகத் திகழ்கின்றது. கோழிகமுத்தியின் உயர்ந்த மலைகளுக்கிடையில் உயரிய பொதுமைப் பண்பாட்டை பறைசாற்றும் வாழ்க்கை முறையைத் தலைமுறைகள் கடந்தும் கடைபிடித்து வருகின்றனர். பண்பாட்டிலிருந்துதான் தொழில் முறைகளையும் வகுத்துள்ளனர். மலசர் பழங்குடிகளின் மூதாதையர்கள் காடுகளின் மீதும் கானுயிர்கள் மீதும் கொண்டிருந்த அன்பையும் பிணைப்பையும் நிலைநாட்டும் நெறியில் யானைக்காரர்களாகப் பணியாற்றும் மலசர்கள் யானைகளின் பாகனாக மட்டும் இல்லாமல் யானைகளின் ஒரு பாகமாகவே ஒன்றியுள்ளனர். மலசர்களின் பண்பாடு பிடிபட்ட காட்டு யானைகளையும் பண்படுத்தியுள்ளது. மலசர் பழங்குடிகளின் தனித்த பண்பாடும் பண்பாட்டின் செறிவு முழுமையையும் உள்ளடக்கிய மலச மொழியும் குன்றாமல் நிலைக்க வேண்டுமெனில் மலசர்களின் சமூக மேம்பாடு உறுதிபெற வேண்டும்.

தொகுப்புரை

கோழிகமுத்தி மலசர் பழங்குடிகளின் சமூகப் பண்பாட்டு இயங்கியலை ஆய்வு செய்த இக்கட்டுரை பின்வரும் முடிவுகளை முன்வைக்கின்றது. முதலாவதாக, மலசர்களின் பொருளாதாரம் வனத்துறையை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. வேட்டைத் தடுப்புக் காவலர், சுற்றுச்சூழல் அங்காடி, உணவகம், விடுதி பராமரிப்பாளர், மூலிகை வனப் பணியாளர் எனப் பல பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கும்கி யானைகள் முகாமில் 25 மலசர்கள் மாலுத்துகளாகவும் கவாடிகளாகவும் பணியாற்றி, யானைகளைத் தங்கள் குடும்ப உறுப்பினராகக் கருதிப் பாதுகாக்கின்றனர். இணைப்புச் சாலை வசதியால் சுகாதாரக் கட்டமைப்பு மேம்பட்டுள்ளது. டாப்சிலிப் ஆரம்ப சுகாதார மையம், 24x7 அவசர ஊர்தி, கர்ப்பிணிப் பராமரிப்பு, குழந்தைத் தடுப்பூசிகள் என நலவாழ்வு வழிகள் முறையாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகின்றன. எனினும், நிரந்தர மின்சாரம், முறையான கழிப்பறை வசதிகள், வீட்டுப் பட்டா, குடும்ப அட்டை போன்றவற்றில் இன்னும் சவால்கள் உள்ளன. கல்வியில் வனத்துறை உதவி இருந்தாலும், உயர்நிலை மற்றும் மேல்நிலைப் படிப்பைத் தொடர்வதில் பாகுபாடு உணர்வும் தாழ்வு மனப்பான்மையும் தடையாக உள்ளன. பட்டப்படிப்பு கனவுகள் இருந்தும் பலரால் தொடர முடியாத நிலை நிலவுகிறது. மலசர்களின் பண்பாடு இயற்கையோடு பின்னிப்பிணைந்துள்ளது. மூங்கில் சார்ந்த புழங்குபொருட்கள், காட்டுக் கீரைகள், கிழங்குகள் சேகரிப்பு, பாரம்பரிய மீன்பிடி முறை, தேன் எடுத்தல் போன்றவை இன்றும் நீடித்துள்ளன. மூதாதையர் வழிபாடு, ஆத்தஞ்சேரியம்மன், பச்சைக்கரை அம்மன் போன்ற குலதெய்வ வழிபாடுகள், உடன்போக்குத் திருமண முறை, புதைப்புச் சடங்குகள், இழவுப்பாட்டு எனப் பல சடங்கு முறைகளைப் பின்பற்றுகின்றனர். மலச மொழி வரிவடிவமின்றி வழக்கொழிந்து வருகிறது; இது அவர்களின் பண்பாட்டுக் கருவூலத்திற்குப் பெரும் இழப்பாகும். இறுதியாக, மலசர்களின் வாழ்வியலைப் பாதுகாக்க மலச மொழியை ஆவணப்படுத்துதல், நிரந்தர மின்சாரம், குடியிருப்பு உரிமைகளை வழங்குதல், கல்வியில் சமத்துவமான வாய்ப்புகளை உருவாக்குதல் ஆகியவை அவசியமாகும்.

குறிப்புகள்

- [1] இரத்தினம்,க. தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும் - தொகுதி:4 (தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு). தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா, 1993.
- [2] கவிதா.த. மலசர் பழங்குடிகள். அருள் பதிப்பகம், சென்னை, 2011.
- [3] குணசேகரன்.கே.ஏ. தமிழக மலையின மக்கள். சென்னை: நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி)லிட், 1994.
- [4] சோமசுந்தரனார்.போ.வே. (உ.ஆ.), குறுந்தொகை (மூலமும் உரையும்). கழக வெளியீடு, சென்னை, 1961.
- [5] சோமசுந்தரனார்.போ.வே. (உ.ஆ.), நற்றிணை (மூலமும் உரையும்). கழக வெளியீடு, சென்னை, 1967.
- [6] துரைசாமிப்பிள்ளை, ஓளவை.சு. (உ.ஆ.). புறநானூறு (மூலமும் உரையும்). சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் லிட், திருநெல்வேலி, 1960.
- [7] பக்தவத்சல பாரதி, தமிழகப் பழங்குடிகள். திருச்சி: அடையாளம் பதிப்பகம், 2007.
- [8] வேங்கடராமன்.எஸ்.ஆர்., பாரதப் பழங்குடிகள். தமிழ் எழுத்தாளர் கூட்டுறவுச் சங்கம், சென்னை, 1983.
- [9] தகவலாளர் விபரம்: திருமிகு.மணி, கோழிகமுத்தி மலசர் பழங்குடி இனத்தைச் சேர்ந்த இவர் கலீம் யானையின் மாலுத்தாகப் பணிபுரிந்து வருகிறார். மேற்குறிப்பிட்ட தகவலானது 10.05.2023 அன்று நிகழ்த்தப்பட்ட நேர்காணலில் பெறப்பட்டது.
- [10] சார்லஸ் லியோ பிரபு, ஜெ., சரவணன், எஸ்., மகன குமார், எச். "மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் கேப்டிவ் ஏசியன் எலிபென்ட்ஸ் இன் கொழிகாமுத்தி எலிபென்ட் கேம்ப், டாப்ஸ்லிப், அனமலை டைகர் ரிசர்வ், சதர்ன் இந்தியா." கஜா, தொகுதி. 40, 2014, பக். 31-34.
- [11] சேதன் குமார் சி. "எணுகேஷனல் எக்ஸ்க்ளூஷன் ஆஃப் டிரைபல் கம்யூனிடிஸ் இன் இந்தியா." இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஹ்யூமனிட்டிஸ் சோஷல் சயின்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் (IJHSSM), தொகுதி. 4, எண். 4, ஜூலை-ஆகஸ்ட் 2024, பக். 880-882.
- [12] எட்கர் தர்ஸ்டன். காஸ்ட்ஸ் அண்ட் ட்ரைப்ஸ் ஆஃப் சதர்ன் இந்தியா. ஏசியன் எணுகேஷனல் சர்வீசஸ், நியூ டெல்லி - 110 016, இந்தியா, 1909.
- [13] நேஷனல் டைகர் கன்சர்வேஷன் அத்தாரிட்டி/புராஜெக்ட் டைகர். அனமலை டைகர் ரிசர்வ், ஸ்டேச்சுவரி பாடி அண்டர் தி மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்விரான்மெண்ட், ஃபாரஸ்ட் அண்ட் க்ளைமேட் சேஞ்ச் (கவர்ன்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா).
- [14] பி. வசுகி, சி. கண்ணன். "ரிஜினியல் கஸ்டம்ஸ் ஆஃப் தி காடர் ட்ரைப்ஸ் இன் அனமலை ரீஜியன்." லைப்ரரி புரோகிரஸ் இன்டர்நேஷனல், தொகுதி. 44, எண். 3, 2024, பக். 9005-9010.
- [15] பாபுலேஷன் சென்சஸ் 2011, டேபிள் ஏ-11 அப்பென்டிக்ஸ்: டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஷெட்யூல்ட் ட்ரைப் பாபுலேஷன், தமிழ்நாடு - 2011, ORGI (ஆபிஸ் ஆஃப் தி ரிஜிஸ்ட்ரார் ஜெனரல் & சென்சஸ் கமிஷனர், இந்தியா), மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹோம் அஃபைர்ஸ், கவர்ன்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா.
- [16] ரிதிமா கபூர், சபர்வால், எம்., & கோஷ்-ஜெரத், எஸ். "கோ-எக்சிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் சஸ்டைனபிள் இன்டிஜினஸ் ஃபுட் சிஸ்டம்ஸ் அண்ட் பூர் நியூட்ரிஷனல் ஸ்டேட்டஸ் இன் ஹோ இன்டிஜினஸ் கம்யூனிட்டி, இந்தியா: ஆன் எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி ஸ்டடி." என்விரான்மெண்டல் ரிசர்ச் லெட்டர்ஸ், தொகுதி. 19, எண். 6, 2024, ஆர்ட்டிக்கிள் 064033. doi:10.1088/1748-9326/ad4b44.
- [17] சதீஷ் குமார், ஏ., சங்கரநாராயணன், எஸ்., பாமா, பி., பாஸ்கர், ஆர்., & கனகவல்லி, கே. "ஆன் எத்னோபோட்டானிக்கல் ஸ்டடி ஆஃப் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் யூஸ்டு பை

மலர் - 5, இதழ் - 2, வைகாசி 2057

இ-ஐ.எஸ்.எஸ்.எண்: 2583-0481

எம்.எல்.ஏ, டி.ஓ.ஏ.ஜே. குறியிடப்பட்டது

லோக்கல் பீபிள் அண்ட் ட்ரைபல்ஸ் இன் டாப்ஸ்லிப் (அன்னமலை ஹில்ஸ்) அண்ட் ஊட்டி (சிஞ்சோனா வில்லேஜ்) ஆஃப் கோயம்புத்தூர் அண்ட் ஊட்டி டிஸ்ட்ரிக்ட்." இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் கரண்ட் ரிசர்ச், தொகுதி. 10, எண். 05, 2018, பக். 69328–69340.

- [18] யோகிதா சர்மா, மனோரஞ்சன் ரஞ்சித், பரிகிபண்ட்லா ஸ்ரீதேவி, போந்தா வி. பாபு. "ஆக்செஸ் டு ஹெல்த்கேர் அமாங் ட்ரைபல் பாபுலேஷன் இன் இந்தியா: எ கிராஸ்-செக்ஷனல் ஹவுஸ்ஹோல்ட் சர்வே." தி இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஹெல்த் பிளானிங் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட், தொகுதி. 40, 2025, பக். 1–8. <https://doi.org/10.1002/hpm.392>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இல்லை.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை: இல்லை.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது.